

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....	38
9. Haydarova Sarvinoz Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Xayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Атанязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....	65
15. Хайдарова Сарвinoз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК 616.379-008.64:616-002.151+616.831.005.1

Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи
Атаниязов Максуд Камоллидинович
Рахимбаева Гулнара Сагтаровна
Тошкент Тиббиёт Академияси

ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АХАМИЯТИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049238>

АННОТАЦИЯ

Мақолада гематокрит сони, тромбин вақти, фибриноген, эталон тест, тромботест каби қон ивиш кўрсаткичларининг геморрагик инсулт касаллигида ўзига хослиги ва бу кийматлар турли хил коморбид ҳолатларга ва беморларнинг ёшига, жинсига боғлиқлиги келтирилган. Геморрагик инсулт касаллиги, айниқса паренхиматоз тури кўп тарқалган ва долзарб тиббий ва ижтимоий муаммолардан биридир. Юрак қон-томир ва эндокрин касалликлари фон сифатида геморрагик инсулт касаллигининг учраш частотасини ошириб бормоқда ва қон-томир деворларига ҳамда қон реологик хусусиятларига таъсири маълум. Натижада, беморларда турли даражали неврологик бузилишлар ва эрта ўлим кузатилмоқда.

Калит сўзлар: геморрагик инсулт, коагулограмма, фибриноген, тромботест, гематокрит сони, қандли диабет, гипертония касаллиги, атеросклероз.

Акбаралиева Сайёра Умаржоновна
Атаниязов Максуд Камоллидинович
Рахимбаева Гулнара Сагтаровна
Ташкентская медицинская академия

ЗНАЧЕНИЕ ГЕМОРЕОЛОГИИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ С РАЗЛИЧНЫМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

АННОТАЦИЯ

В статье представлена специфика таких показателей свертывания крови, как гематокритное число, тромбиновое время, фибриноген, стандартный тест, тромботест при геморрагическом инсульте и зависимость этих показателей от различных коморбидных состояний, возраста и пола больных. Геморрагический инсульт, особенно паренхиматозный тип, является одной из наиболее распространенных и актуальных медико-социальных проблем. Сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания увеличивают частоту возникновения геморрагического инсульта на фоне, влияние которого на стенки сосудов и реологические свойства крови известно. В результате у пациентов возникают различные степени неврологических нарушений и ранняя смерть.

Ключевые слова: геморрагический инсульт, коагулограмма, фибриноген, тромботест, гематокритное число, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз.

Akbaralievay Sayyora
Ataniyazov Maksud
Rakhimbaeva Gulnora
Toshkent Medical Academy

THE IMPORTANCE OF HEMORRHOLOGY IN HEMORRHAGIC STROKE WITH VARIOUS COMORBIDITIES

ANNOTATION

The article describes the specificity of blood clotting parameters such as hematocrit number, thrombin time, fibrinogen, standard test, thrombotest in hemorrhagic stroke, and these values depend on various co-morbid conditions and age and sex of patients. Hemorrhagic stroke is becoming more prevalent and is one of the most pressing medical and social problems. Cardiovascular and endocrine diseases are increasing the incidence of hemorrhagic stroke as a background, and the effects on the vascular walls as well as the rheological properties of the blood are known. As a result, patients have varying degrees of neurological disorders and premature death.

Keywords: hemorrhagic stroke, coagulogram, fibrinogen, thrombotest, hematocrit, diabetes mellitus, arterial hypertension, atherosclerosis.

Муаммонинг долзарблиги: Бош миёда қон айланишининг ўткир бузилишига инсулт дейилади. Ишемик, геморрагик ва аралаш инсултлар фарқланади. Ишемик инсулт-миянинг маълум

қисмида қон айланишининг кескин пасайиши ёки тўхташи натижасида юзага келадиган клиник синдром бўлиб, пайдо бўлган белгилар 24 соатдан ортиқ аниқланади[1,2].

Геморрагик инсульт-паталогик ўзгарган кон томирларининг ёрилиши ёки коннинг мўртлашган томир деворидан мия тўқималарига сизиб ўтиши (пердиапедез) сабабли рўй беради [1,2].

Инсульт ривожланган ўчоқ локализациясига қараб беморларда турли хил ҳаракат ва психик бузилишлар юз беради. Беморларнинг кўпчилигида нутқ (афазия, дизартрия), ёзув (аграфия), ўқиш (алексия), ҳисоб-китоб (акалькулия), фикрлаш, ҳаракат сферасида (парез, апраксия), идрок (агнозия) этибор ва эмоционал (депрессия, апатия) бузилишлари кузатилади [6].

Қандли диабет-инсултлар ривожланиш эҳтимолини 3-4 баробарга оширади ва оқибатларини ёмонлаштиради [3]. Гипертония касаллиги, серебрял ва йирик кон-томирлар атеросклерози ривожланишида ҳам асосий ўринни эгаллайди. Қандли диабет серебрял микро-, макроангиопатиялар, дисметаболик синдром, қонда тез-тез гипо- ва гипергликемик ўзгаришлар, шунингдек артериал гипертензия, аневризмалар геморрагик инсульт содир бўлиш ҳафвини кескин оширади. Маълумки, геморагик инсульт бошқа инсултларга нисбатан кам учрайдиган, лекин ногиронлик, ҳаёт фаолиятининг кескин пасайиши ва ўлим даражаси юқори бўлган ва ўрта ёшли одамларда кўп кузатиладиган касалликдир [7]. Ҳозирги кунда геморагик инсульт касаллигини диагностика қилиш учун нейровизуализация ва кон биохимик таҳлиллари етарли бўлишига қарамай геморагик инсульт касаллигининг ўта ўткир, ўткир, инсултдан кейинги эрта ва кечки тикланиш даври, прогнози, ўлим даражаси қандли диабет 2 тип билан оғриган беморларда оғирроқ ўтиши тадқиқотларимиз мобайнида исботланди. Шунга қарамай, геморагик инсульт касаллигининг қандли диабет 2 тип беморларда ўз ечимини тўла топмаган эффектив даволаш усуллари ва ижобий реабилитация ишлари ҳали-ҳалигача жумбоқлигача қолмоқда.

Тадқиқот мақсади: Турли коморбит фон мавжуд бўлган беморларда кузатиладиган геморагик инсульт касаллигида кон ивиш тизими кўрсаткичларининг ўзига хослигини ўрганиш. Тромботест, фибриноген, гематокрит таҳлиллари ва Ренкин, Скандинавская шкалалари натижалари орасида корреляцион боғланишни ўрганиш.

Тадқиқот материали ва методлари: Тадқиқот материали сифатида, 2021-2023-йилларда Тошкент тиббиёт академияси, кўп тармоқли клиникасининг интенсив неврология, соматоневрология ва терапия реанимацияси бўлимларида геморагик инсульт касаллиги билан даволанган 55 нафар бемор олинди. Гипертония касаллиги ва атеросклероз асосида шаклланган геморагик инсульт билан касалланган 34 нафар беморлар I гуруҳни, гипертония касаллиги ва қандли диабет 2-тури асосида ривожланган геморагик инсульт билан оғриган 17 нафар беморлар эса II гуруҳни ташкил этган бўлса, III гуруҳни геморагик инсульт бош мия кон-томирлар аномалиялари (артерио-веноз малформация, аневризма) фонида ривожланган 4 нафар беморлар ташкил этди. Ушбу беморларда касалликнинг клиник кечиши, бош мия МСКТ, МРТ ва МРА инструментал текширув натижалари, ҳамда коагулограмма кўрсаткичлари, яъни гематокрит сони, тромбин вакти, фибриноген, эталон тест, тромботест таҳлил қилинди. Шунингдек, I ва II гуруҳдаги беморларнинг меҳнатга лаёқатсизлик даражаси Скандинавская шкаласи билан, инсултнинг оғирлик даражаси эса Ренкин шкаласи билан баҳоланди. Фибриноген ва Ренкин шкаласи, гематокрит ва Скандинавская шкаласи кийматлари орасидаги корреляцион боғланиш таҳлил қилинди. Ренкин ва Скандинавская шкалаларининг корреляцион боғланиш кучи анализ қилинди.

Муҳокама ва натижалар: Тадқиқотта олинган I гуруҳдаги 34 нафар беморлар орасида 44,1% (n=15) аёллар ва 55,9% эса (n=19) эркеклар улушига тўғри келиб, ушбу гуруҳдаги беморларнинг ёши шартли равишда 4 та даражага ажратилди, яъни 40 ёшдан кичик беморлар сони 2 нафарни (5,9%), 40-50 ёшдаги беморлар 6 нафарни (17,6%), 50-60 ёшдаги беморлар 10 нафарни (29,4%), ҳамда 60 ёшдан катталар эса 16 нафарни (47,1%) ташкил этди. II гуруҳдаги 17 нафар беморлар орасида 23,5% (n=4) аёллар ва 76,5% эса (n=9) эркеклар улушига тўғри келиб, ушбу беморлар орасида 40-50 ёшдагилар 1 нафарни (5,9%), 50-60 ёшдагилар 7 нафарни (41,2%), ҳамда 60 ёшдан катта беморлар эса 9 нафарни (52,9%) ташкил қилди (1-жадвал).

Жадвал №1

Жинс ва ёшга қўра беморларнинг тақсимланиши

Гуруҳлар	Жинс	Ёш				Жами
		40 ёшдан кичик	40-50 ёш	50-60 ёш	60 ёшдан катта	
I гуруҳ	Аёл	2	0	3	10	15
	Эркек	0	6	7	6	19
II гуруҳ	Аёл	0	0	0	4	4
	Эркек	0	1	7	5	13
III гуруҳ	Аёл	3	0	0	0	3
	Эркек	1	0	0	0	1
Аёллар		5	0	3	14	22
Эркеклар		1	7	14	11	33
Жами		6	7	17	25	55

III гуруҳдаги 4 нафар беморларнинг барчаси 40 ёшдан кичик бўлиб, уларнинг ўртача ёши 29±1,7 ташкил этди, ҳамда 3 нафари аёл (75,0%), 1 нафари (25,0%) эса эркек жинсига тўғри келди.

I гуруҳдаги беморларда геморагик инсултнинг клиник кечиши таҳлил қилинганда, паренхиматоз тури 79,4% (n=27), паренхиматоз-вентрикуляр тури 5,9% (n=2), субарохноидал тури 2,9% (n=1), вентрикуляр тури 2,9% (n=1), субарохноидал-паренхиматоз тури 2,9% (n=1) ва субарохноидал-вентрикуляр тури

5,9% (n=2) беморларда қайд этилди. II гуруҳдаги геморагик инсульт билан оғриганларда эса паренхиматоз тури 47,1% (n=8), паренхиматоз-вентрикуляр тури 41,2% (n=7), субарохноидал-паренхиматоз тури ҳамда субарохноидал-паренхиматоз-вентрикуляр турлари 5,9% дан (n=1) беморни ташкил этди. III гуруҳда геморагик инсултнинг фақат икки тури яъни, паренхиматоз тури 75,0% (n=3) нафар ва субарохноидал тури 25,0% (n=1) беморларда аниқланди (1-,2-,3-диаграммалар).

Диаграмма №1

Диаграмма №2

Диаграмма №3

Тадқиқотга олинган I гуруҳидаги беморларнинг коагулограмма кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, гематокрит кўрсаткичи аёллар орасида ўртача 43,6%га ва эркеклар орасида 47,4%га, II гуруҳидаги беморларнинг гематокрит кўрсаткичи

аёллар орасида ўртача 39,0%га ва эркеклар орасида 48,2%га, ҳамда III гуруҳидаги беморларнинг коагулограмма кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, гематокрит кўрсаткичи аёллар орасида ўртача 41,3% га ва эркеклар орасида 56,0% га тенг бўлди (2-жадвал).

Жадвал №2

Гуруҳларо беморларда коагулограмма кўрсаткичлари

Гуруҳлар	Коагулограмма кўрсаткичлари				
	Гематокрит А: 38-42% Э: 49-58%	Тромбин вақти 30 сек.гача	Фибриноген 200-400 Мг/dl	Эталон тест Манфий	Тромботест V даража
I гуруҳ	аёл 43,6	30	361,5	манфий	4,2

	эркак	47,4				
II гурух	аёл	39	30	354,9	манфий	4,4
	эркак	48,2				

Тромбин вакти кўрсаткичлари 55 нафар беморларнинг барчасида 30 секундга тенг бўлиб, эталон тести эса барча беморларда “манфий” натижа аниқланди.

Коморбид фони гипертония касаллиги ва атеросклероз бўлган геморрагик инсулт касаллиги билан касалланган беморларда фибриноген кўрсаткичи ўртача 361,5 Мг/дл ни, геморрагик инсулт гипертония касаллиги ва қандли диабет асосида шаклланган беморларда 354,9 Мг/дл ни, артериовеноз малформация ва аневризмасабабли ривожланган геморрагик инсулт билан оғриган беморларда эса 394,0 Мг/дл ни ташкил этди. Текширув натижаларига кўра тромботест даражаси деярли барча беморларда V даражагача тенг бўлиб, I гуруҳда ўртача 4,2 даражани, II ва III гуруҳларда эса мос равишда 4,4 ҳамда 4,5 даражаларни ташкил этди.

I гуруҳдаги 34 нафар беморларда инсултнинг оғирлик даражаси Ренкин шкаласи буйича баҳоланганда, Ренкин шкаласи ўртача қиймати 3,4±0,10 га тенг бўлди, меҳнатга лаёқатсизлик даражасини баҳоловчи Скандинавская шкаласининг ўртача

қиймати эса 37,6±1,03 (p?) га тенг бўлди. Худди шу иккала шкала бўйича баҳоланган II гуруҳдаги 17 нафар беморлар учун Ренкин шкаласининг ўртача қиймати 3,8±0,15 га, Скандинавская шкаласининг ўртача қиймати эса 28,1±2,22 (p?) га тенг бўлди. I гуруҳдаги беморларнинг фибриноген тахлил натижалари билан Ренкин шкаласи натижалари орасида корреляцион анализ ўтказилганда, корреляцион боғланиш кучи тескари кучсиз боғланиш ↓↓ (r=0,-14), II гуруҳда ҳам корреляцион боғланиш кучи тескари кучсиз боғланиш ↑↓ (r=-0,19) эканлиги аниқланди. Скандинавская шкаласи ва гематокрит қийматлари орасидаги корреляцион боғланиш кучи I гуруҳда ўртача тескари боғланиш ↑↓ (r=-0,37) га, II гуруҳда эса кучсиз тескари боғланишга ↑↓ (r=-0,15) тенг бўлди. I ва II гуруҳдаги касалларнинг Ренкин ва Скандинавская шкалалари қийматлари орасидаги корреляцион боғланиш иккала гуруҳда ҳам тескари кучли боғланиш кучига тенг бўлди ҳамда корреляция коэффиценти тегишлича I гуруҳда r=-0,88, II гуруҳда эса r=-0,91. (4-, 5-диаграммалар)

Диаграмма №4

I гурух кон ивиш кўрсаткичлари, Ренкин, Скандинавская шкалари орасидаги корреляцион боғланиш

Диаграмма №5

II гурух кон ивиш кўрсаткичлари, Ренкин, Скандинавская шкалари орасидаги корреляцион боғланиш

Геморрагик инсульт касаллигининг эрта тикланиш давригача бўлган муддат орасида жами 5 нафар (9,1%) беморларда мия шиши оқибатида ўлим ҳолатлари кузатилиб, ушбу кўрсаткич I гуруҳда 5,9%ни, II гуруҳда эса 17,6%ни ташкил этди. III гуруҳда эса ўлим ҳолатлари қайд этилмади.

Хулосалар:

1. Гуруҳлардаги геморрагик инсульт касаллигининг клиник кечиши таҳлил қилинганда, барча беморларда паренхиматоз турининг учраши устунлик қилди (69,1%). Шунга қарамадан, геморрагик инсултнинг аралаш ва оғир турлари, яъни паренхиматоз-вентрикуляр, субарохноидал-паренхиматоз-вентрикуляр турлари II гуруҳдаги беморларда каттарок улушни (52,9%) ташкил қилди.
2. Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, учта гуруҳдаги турли коморбид фон касалликларига эга бўлган беморларда эталон тест

ва тромбин вакти кўрсаткичларининг ўзига хослиги фарқланмади.

3. Тахлили натижаларига кўра, фибриноген ҳамда тромботест кўрсаткичлари III гуруҳдаги, яъни геморрагик инсульт бош мия кон-томирлар аномалиялари (артерио-веноз малформация, аневризма) фонида ривожланган беморларда қолган I ва II гуруҳдаги беморларга қараганда бир мунча юқори даражада аниқланди, буни эса I ва II гуруҳдаги артериал гипертония, атеросклероз ҳамда қандли диабет билан оғриб келган беморларни геморрагик инсульт касаллиги билан оғригунча турли антиагрегант воситаларни қабул қилиб келиши билан изоҳлаш мумкин. III гуруҳдаги беморлар ёш ва инсултдан олдинги даврда антиагрегант, антикоагулянт терапия олмаган. Шунингдек, ушбу гуруҳдаги беморлар сони статистик ҳисоблашлар учун етарли эмас.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рахимбаева Г.С., Муратов Ф.Х., Якубова М.М., Неврология, 106-115 б., Тошкент, 2020-йил.
2. Ибодуллаев З.Р., Асаб касалликлари, 75-87 б., Фан ва технология, Тошкент, 2013-йил.
3. Геморрагический инсульт при сахарном диабете 2 типа, А. И. Ермолаева. 2009.
4. Острые нарушения мозгового кровообращения при сахарном диабете II типа, А. И. Ермолаева, Вестник новых медицинских технологий 14 (3), 132-135, Россия, 2007.
5. Способ прогнозирования течения геморрагического инсульта, антипина ю.в., герасимова М. М., Россия, 2002.
6. Сахарный диабет и эндотелиальная дисфункция, И. Р. Ярек-Матынова, М. В. Шестакова, Сахарный диабет, 48-52, Москва, 2004.
7. Diabetic complications. Micro and macroangiopathic end-organ damage., U. D. Lichtenauer, J. Seissler, Der Internist 44(7), 840-6, Germany, 2003.
8. Wafeek M. Elsheikh. New Stoke Prognostic factors. The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery, Egypt, 2020.
9. Chapter 19: Stoke and Diabetes., Aleksandra Pikula, MD, Barbara V. Howard, PhD, DIABETES IN AMERICA, 3rd Edition, USA, 2015.
10. Hemorrhagic stroke., Unnithan AKA, Mehta P., StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 10 Jul 2020.
11. Hemorrhagic stroke., Unnithan AKA, Mehta P., StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 10 Jul 2021.
12. Influence of hypertension, lipometabolism disorders, obesity and other lifestyles on spontaneous intracerebral hemorrhage., Jun-Fu Zhou, Ji-Yue Wang, Huai-Hong Chen, Biomedical and environmental sciences: BES 16 (3), 295-303, China, 2003.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000